

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.15260453>

Курбонова М. О.

доктор философии по
филологическим наукам, доцент

ЛИРИКА ФЕТА В ДЕТСКОМ ЧТЕНИИ

Аннотация. В настоящей статье на примере не просто самых известных, но и самых характерных произведений подробно рассмотрено творчество выдающегося русского поэта Афанасия Фета. Основное внимание уделено анализу его лирики, отмеченной глубоким чувством природы, мелодичностью и философской направленностью. Цель нашей работы состояла в том, чтобы, исследуя отдельные стихотворения, выявить ключевые черты фетовской поэзии, определить её уникальность и отличия от творчества предшественников. Особое значение придаётся тому, что нового и важного привнёс Фет в развитие русской литературы, как его новаторский подход и искренность чувств оказали влияние на последующее поколение поэтов, став важной страницей истории русской поэзии.

Ключевые слова: лирика, детство, эпитет, печаль, траурный наряд, радость, лирический зачин, метафоричный, прилагательное, ассоциация, вызов, сюжет, чувство, герой, настроение, одиночество, смерть, белый, оправдание.

FETNING BOLALAR O'QISHIDAGI LIRIKASI

Annotatsiya. Ushbu maqolada nafaqat eng mashhur, balki eng xos asarlar misolida buyuk rus shoiri Afanasi Fetning ijodi batafsil ko'rib chiqilgan. Asosiy e'tibor uning tabiatni chuqur his qilish, ohangdorlik va falsafiy yo'nalish bilan ajralib turadigan lirikasi tahliliga qaratilgan. Tadqiqotimizning maqsadi alohida she'rlarni o'rganish orqali Fet poeziyasining asosiy xususiyatlarini aniqlash, uning o'ziga xosligini va o'zidan oldingi ijodkorlardan farqini belgilash edi. Fet rus adabiyotini rivojlantirishga olib kelgan yangiliklar va muhim jihatlar, uning novatorlik yondashuvi va his-Tuyg'ularining samimiyligi keyingi avlod shoirlariga qanday ta'sir qilgani alohida ahamiyatga ega.

Kalit so'zlar: lirika, bolalik, epitet, qayg'u, motam libosi, quvonch, lirik boshlanish, metaforik, sifat, assotsiatsiya, chaqiriq, syujet, his-Tuyg'u, qahramon, kayfiyat, yolg'izlik, o'lim, oq, asoslash.

THE LYRICISM OF FET IN CHILDREN'S READING.

Abstract. This article provides an in-depth analysis of the works of the great Russian poet Afanasy Fet, focusing not only on his most famous but also on his most distinctive pieces. Particular attention is paid to his lyricism, which stands out for its profound sense of nature, melodiousness, and philosophical orientation. The aim of this study is to identify the key features of Fet's poetry by examining individual poems, establish his uniqueness, and highlight his differences from his predecessors. Fet's innovations and significant contributions to Russian literature, as well as the impact of his novel approach and heartfelt emotions on subsequent generations of poets, are of particular importance.

Keywords: lyricism, childhood, epithet, sorrow, mourning attire, joy, lyrical beginning, metaphorical, adjective, association, challenge, plot, emotion, character, mood, solitude, death, white, justification.

ВВЕДЕНИЕ

Обратимся к стихотворению А.А. Фета “Печальная береза у моего окна...” (1842).

Печальная береза
У моего окна,
И прихотью мороза
Разубрана она.
Как гроздья винограда,
Ветвей концы висят -
И радостен для взгляда
Весь траурный наряд.
Люблю игру денницы
Я замечать на ней,
И жаль мне, если птицы
Стряхнут красу ветвей

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Лирический зачин (“Печальная береза / У моего окна...”) открывается эпитетом “печальная”. Он одновременно и лирический, и метафорический. В прямом значении прилагательное “печальный” обозначает “проникнутый печалью” и может быть употреблено только по отношению к чувствующему человеку. Береза не может быть ни печальной, ни веселой. Но употребление здесь этого прилагательного легко оправдывается внешним видом зимнего дерева с опущенными вниз тонкими ветвями, который вызывает ассоциации с опечаленным человеком. У прилагательного “печальный” есть еще одно значение - “вызывающий сожаление, печаль”. Оно связано с настроением лирического героя, который опечален видом одинокой березы, осыпанной снегом. И в этом случае эпитет уже лирический. Так лирический сюжет начинается с чувства печали, грусти, которое испытывает лирический герой.

В основе переноса при образовании метафоры прихоть мороза лежит значение “странного каприза, чудачества”. Мороз одевает березу в белый иней, но не замораживает, а делает ее красивой (В поэме “Мороз, Красный нос” Н.А.

Некрасова Мороз осматривает, хорошо ли убраны деревья в лесу (Пушисты ли сосен вершины, / Красив ли узор на дубах) и хвастливо говорит: Я царство мое убираю / В алмазы, жемчуг, серебро). Такое значение подтверждается метафорическим эпитетом разубрана. Это краткое страдательное причастие от глагола разубрать, который означает “разодеть, разукрасить, разрядить щегольски, празднично, красиво, изящно, пышно, богато” (В.И. Даль) [1].

Так в лирическом сюжете наряду с грустью возникает и восхищение красотой заснеженного дерева. Это чувство передается лирическим эпитетом: наряд березы радостен для взгляда лирического героя. Опущенные концы ветвей, кроме первоначальных ассоциаций с опечаленным человеком, получают еще одно соотношение: они сравниваются с гроздьями винограда. Виноград всегда был символом плодоносящей силы земли. И наклоненные вниз гроздья винограда никогда не вызывали печаль, а наоборот - чувство радости, переживания торжества жизни.

Белый (Значение слова “белый” - “цвета снега или мела”. Белый цвет - противоречив. Он сочетает в себе свет и жизнь, старость, слепоту и смерть. Скандинавская богиня смерти Хель, обитающая в ледяном (белом) мире смерти Хель, имеет мертвенно-белое лицо. Белыми одеждами умершего посвящали в новую жизнь. На Востоке белый цвет - это цвет траура. У народов Северного Кавказа белый цвет был характерен для погребальной одежды. Вечная жизнь блаженных духов у всех народов в древности всегда имела символом также белый цвет. Так, в Фивах тени умерших изображались в белом. По свидетельству Геродота, усопшие погребались в белом одеянии. О том же обычае в Древней Греции упоминает и Гомер.

Связь белого цвета со смертью можно наблюдать в русской культуре. Это отра-

жено Н.А. Некрасовым в поэме “Мороз, Красный нос”. Умерший Прокл.

Лежит неподвижный, суровый,
С горящей свечой в головах,
В широкой рубахе холщовой
И в липовых новых лаптях.
Холщовая рубаха - белая.

“В снегу до колен” ноги старика-отца, когда он роет могилу Проклу. Да и сама могила названа белой ямой:

Из рук его выскользнул лом
И в белую яму скатился,
Старик его вынул с трудом.

В стихотворении К. Симонова “Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...”:

Ты помнишь, Алеша: изба под
Борисовом,

По мертвому плачущий девичий крик,
Седая старуха в салопчике плисовом,
Весь в белом, как на смерть одетый старик.) наряд березы назван траурным. Однако траурный (Траурный - изобразительный эпитет) наряд оказывается радостным, поскольку является следствием причудливой игры природных сил (прихоти мороза), а не приготовлением к смерти. Эту очевидность подтверждает сравнение с гроздьями винограда. И доминирующим чувством в лирическом сюжете становится не печаль, а восхищение открывающейся красотой зимнего дерева [2].

Третья строфа начинается с открытого выражения чувства лирического героя - люблю. Метафора игра денницы открывает новые краски: если до сих пор преобладающим цветом был белый, поскольку именно этим цветом причудливо украшает березу мороз, то теперь денница (утренняя заря) окрашивает березу в алый, ярко-красный цвет. Прилагательное красный употребляется в народной и поэтической речи для обозначения “чего-либо хорошего, яркого, светлого”, иными словами - красивого. Это значение подтверждается эпитетом разубрана, о котором речь шла выше, и

финальной строкой стихотворения, где лирический герой испытывает грусть оттого, что “птицы стряхнут красу ветвей”, т.е. лишат березу ее убранства.

Употребление устаревшего слова денница вместо утренняя заря вносит торжественность и еще раз подчеркивает открывающуюся красоту. Кроме того, свет утренней зари на березе играет, а игра подразумевает движение. И если в начале стихотворения береза, украшенная морозом, скована, то в финале она включена в движение природы, для которой зима не смерть, а лишь некое инобытие. Движение жизни, обнаруженное лирическим героем даже в зимней природе, еще раз, уже ретроспективно, лишает эпитет “траурный” его трагического значения.

Таким образом к финалу стихотворения усиливается восхищение красотой, что и составляет лирический сюжет. В концовке стихотворения возникает ощущение мимолетности красоты, неповторимой и ускользающей. И поэтому появляется чувство грусти (“И жаль мне, если птицы / Стряхнут красу ветвей”), которое тоже входит в лирический сюжет.

Таким образом, стихотворение А.А. Фета включает в себя два плана: первый - описание природы (и в этом отношении его можно отнести к пейзажной лирике) и второй - собственно лирический, основу которого составляет лирический сюжет - движение чувств лирического героя.

Несколько иная поэтическая система в стихотворении А.А. Фета “Кот поёт, глаза прищуря...”

Кот поёт, глаза прищуря,
Мальчик дремлет на ковре,
На дворе играет буря,
Ветер свищет на дворе.
“Полно тут тебе валяться,
Спрячь игрушки да вставай!
Подойди ко мне прощаться,
Да и спать себе ступай”.

Мальчик встал. А кот глазами
Поводил и все поёт;
В окна снег валит клоками,
Буря свищет у ворот.
(1842) [3].

В этом стихотворении соединяются особенности так называемой повествовательной лирики: есть некая фабула - мальчик, заснувший на ковре во время игры, после обращения к нему взрослого идет спать; и все это описано со стороны. Вторая строфа предстает как высказывание персонажа, а потому можно говорить и об особенностях лирики ролевой. Однако за повествовательностью и ролевыми чертами проступают и испытанные поэтом чувства.

Прежде всего обращает на себя внимание пространственная организация произведения. С одной стороны, теплый уютный дом с его приметам: сладко поющий кот - символ умиротворения и безмятежности; ковер, игрушки. С другой - страшная стихия: буря, ветер, снег. В их описании звучит авторский голос. И здесь обращает на себя внимание использование олицетворений (буря играет, ветер свищет), сравнения (снег валит клоками). Эти художественные средства наделяют стихию почти сказочными чертами.

Границей между уютом дома и разывающейся природой оказываются окно и ворота; чувство защищенности от стихии усиливается безмятежностью кота, который лишь на мгновение приоткрывает глаза и продолжает свою песню. Возникает и звуковое противопоставление: тишина дома и песня кота (он именно поёт, а не мурлычет – это еще одно олицетворение) - и свист ветра и бури. Так за описанием дома и за словами взрослого человека просвечивает и становится очевидным авторское чувство - наслаждение, почти что упоение покоем и уютом домашнего тепла. Оно-то и составляет лирический сюжет, который движется от своего зачина (вся первая строфа) к кон-

цовке (последняя строфа), повторяющей зачин с небольшими изменениями (мальчик встал). И это совпадение призвано лишним раз утвердить прочность домашнего тепла и уюта.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, можем сказать, что главное в поэзии Фета - ее высокая человечность. Современная русская лирика испытала на себе безусловное влияние Фета, о чем говорит прежде всего творчество разных наших поэтов, а также их признания. Для всех прикасающихся к лирике Фета через столетие после ее создания важна прежде всего ее одухотворённость, душевная пристальность, нерастраченность молодых сил жизни и восприятия ее, трепет весны и прозрачная мудрость осени. За фетовской лирикой сквозит чистая синева и сердечность, легкая, озаренная солнцем рассветная дымка и обнадуженность. Читаешь Фета, и чувствуется: вся твоя жизнь еще впереди, еще только начало, заря, а сколько доброго сулит идущий день! Жить! Стоит жить! Читаешь его лирические строки, и видится: человек и природа едины в своем порыве к совершенству, в своем движении к будущему.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Гоголь и Фет // Н. В. Гоголь: Загадка третьего тысячелетия. М., 2000.
2. И. П. Борисов – друг и родственник Фета // А. А. Фет: Проблемы изучения жизни и творчества. Курск, 2002. С. –126.
3. История русской литературы XIX в. Библиографический указатель, М. 1842.
4. Озеров Л., А.А. Фет. О мастерстве поэта, – М., 2000.
5. Kurbonova Muqaddas Omonovna. Foundations of civil society and spiritual image of independence in Uzbekistan <https://doi.org/10.5281/zenodo.12664010>